

QIYOSLANADIGAN TILLARDA AYOLLAR KIYIMI VA MODASI LUG'ATINI TIZIMLI TAHLIL QILISH

Gulruh Soxibbek qizi Tillaboyeva

Farg`ona davlat universiteti o`qituvchisi

Har bir tilning lug'ati ona tilida so'zlashuvchilar uchun tushunarsiz bo'lgan so'zlar fondini o'z ichiga oladi, chunki so'zning tuzilishini tilda mavjud so'z yasash modellari asosida tushuntirib bo'lmaydi. Etimologiya so'zning qachon, qaysi tilda, qanday so'z yasash modeliga ko'ra, qaysi lingvistik material asosida, qanday shaklda va qanday ma'no bilan paydo bo'lganligini, shuningdek, uning birlamchi shakli va ma'nosida qanday tarixiy o'zgarishlar sodir bo'lganligini aniqlaydi.

Tuzilish deganda grammatik birikmalarning muayyan turlari orqali bog'langan komponentlardan tashkil topgan sintaktik birlik tushuniladi.

Ayollar kiyimlari nomlarini strukturaviy tahlil qilish jarayonida biz 4 ta tuzilish turini aniqladik: oddiy, hosilaviy, murakkab va iboralar.

Keling, ushbu sinflarni batafsil ko'rib chiqamiz va ayollar kiyimlari uchun ingliz va tojikcha atamalarga misollar keltiramiz. Oddiy so'zlarning morfologik tuzilishi - kiyim lug'atining nomlari murakkab emas. U nutq qismlari, jinsi, tuslanish turining morfologik ko'rsatkichlari bilan yuklanmaydi. Misol uchun, rus tilidagi "palto" so'zi uning teskari ot va ma'lum bir turdagi ot ekanligini ko'rsatadi, inglizcha oddiy ot paltosi esa faqat semantik ma'noga ega va birlik sonni bildiradi.

Kiyim lug'atining nomlanishi, ingliz tilidagi boshqa otlar singari, faqat ikkita fleksiyonga ega:

-lar otlarning ko'pligi va -ning egalik holati ularning morfologik tuzilishini ancha soddalashtiradi. Boshqacha qilib aytganda, ingliz tilida kiyim nomining ildizi ko'pincha so'zning o'zagi bilan to'liq mos keladi. Kiyim lug'atida ko'p sonli ingliz nomlari, shuningdek, boshqa otlar bir bo'g'inli bo'lishi ham muhimdir.

Tuzilishi bo'yicha oddiy bo'lgan kiyimlarni nomlash kiyimning butun lug'at tarkibining ko'p qismini tashkil qiladi va shuning uchun ularning tuzilishini o'rganish nuqtai nazaridan qiziq emas.

Kiyim lug'atining ingliz va tojik tillarida so'z nomlanishining tuzilishi va shu bilan birga uni tahlil qilish muammosi hosila so'zlarga murojaat qilishimiz bilanoq murakkablashadi. "Oddiy so'zlardan farqli o'laroq, kiyim-kechak so'zlarining ingliz tilidagi hosilalari ularning otga tegishliligi nuqtai nazaridan belgilanadi, garchi affikslarning omonimiyasi va nutq qismlarining konvertatsiyasi ingliz affikslarining nutq qismlarini ko'rsatish qobiliyatini sezilarli darajada kamaytiradi"¹ [Meshkov O.D., 1986, 121 b.].

So'z yasovchi affiksning qo'shilishi inglizcha otning tuzilishini murakkablashtiradi, lekin baribir u o'zining nisbiy soddaligini saqlab qoladi, chunki affiksning o'zi, to'g'rirog'i, qo'shimchaning o'zi so'zga hech qanday morfologik xususiyatni kiritmaydi, faqat qismlarni ko'rsatishdan tashqari. nutq. So'z yasalishi muammolarining yana bir muhim omili kiyim lug'atining nomlanishida so'z yasovchi affiksning ajralishi va demak, ma'lum bir nomlovchi so'zning hosila sifatida tasniflanishidir. Ingliz tili uchun bu omil shundaki, bu tilda kiyim-kechak nomlari bilan bir qatorda so'z yasovchi affikslar bilan bir qatorda o'zlashtirilgan so'zlar ham juda ko'p, ammo bu so'zlarning ildizlari bunday emas. zamonaviy ingliz tilida mustaqil foydalanish. Bunday so'zlar so'zlar bilan parallel ravishda ishlaydi, ularda affiks ayilgach, to'liq qiymatli so'zga teng qism qoladi.

Bundan tashqari, P.M. Karashchuk o'zining "Ingliz tilining so'z shakllanishi" kitobida barcha hosila otlarni agentlik qo'shimchalari va mavhum qo'shimchalar yordamida shakllanishlarga bo'linishga qaratilgan² [P.M.Karashchuk, 1977, 302 b.].

¹ Мешков О.Д. Словообразование современного английского языка. – М., 1976. – 248 с.

² Карашчук П.М. Словообразование английского языка / П.М. Карашчук. – М., –1977. – 302 с.

Otlarning barcha ko'rsatkichli qo'shimchalari ichida -er qo'shimchasi eng samarali hisoblanadi, lekin o'rganilayotgan kiyim-kechak buyumlari nomlariga nisbatan qo'llanilganda -er qo'shimchasi ko'makchi emas, balki ingliz tilining ilk davridan boshlab shakllangan instrumental ma'noga ega bo'ladi.

Darhaqiqat, quyidagi so'zlardagi - er qo'shimchasi sifatida ajralib turadigan narsa so'zning qo'shimchasi sifatida olingan narsalarni ayirishdan keyin qolgan so'z qismlari bilan hech qanday semantik munosabatni aniqlamaydi:

- halter (belbog'li-sinabandak) asosiy to'xtash + qo'shimchasiga bo'linishi mumkin-masalan. Biroq, inglizcha to'xtash (to'xtatish, to'xtatish) otining ma'nosi kiyim elementiga -er qo'shimchasi qo'shilganda hech qanday tarzda bog'liq emas. Mumkin bo'lgan yagona variant halt o'zagining kelib chiqishi nemischa halten (ushlamoq, ushlab turmoq) fe'lidan olingan, chunki fe'lning ma'nosi u yoki bu tarzda kiyim-kechak bo'lagining ma'nosi bilan bog'lanishi mumkin (lifchining maqsadi ko'krakni qo'llab-quvvatlash uchun); - shim (shim, shim shim, ezor), bu so'z trous + -er, sin + band + ak asosiga ajralishi mumkindek tuyuladi. Biroq bunday fikr yo'nalishi xato bo'ladi, chunki olimlar so'z qo'shimchasidagi -r tortma so'ziga o'xshatish ta'sirida paydo bo'lgan, trous o'zagi esa shunchaki mavjud emas, degan fikrni bildirgan; - spencer (belgacha bo'lgan ko'ylagi - Spencer, nimtanai ir surin), so'zni o'zak (kichkina) va - er qo'shimchasiga ajraganda, kiyim-kechak buyumining hosila nomlanishi bilan ham semantik aloqa mavjud emas.

REFERENCES

1. Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). ALISHER NAVOIY SHE'RIYATIDA "SHAXS" TUSHUNCHASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 182-196.
2. Tillaboyeva, G., & Umarova, N. R. (2021). ALISHER NAVOIY ASARLARIDA BADIY TAXALLUSLARNING QO'LLANILISHI. *Студенческий вестник*, (13-5), 70-72.

3. Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). TILSHUNOSLIKDA LIBOS NOMLARI. *Scientific progress*, 3(4), 506-514.
4. qizi Tillaboyeva, G. S. (2023). FORMATION STAGES OF ANCIENT PERIOD DRESSES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
5. qizi Tillaboyeva, G. S. TILSHUNOSLIKDA LIBOS NOMLARI.